

TURIZM SOHASIDAGI TRANSPORT XIZMATLARINING AHAMIYATI

Xabibulloxoji Muhammadsolih Alisher o'g'li

Urganch davlat universiteti talabalasi

Sharipova Sevara Xushnud qizi

Urganch davlat universiteti talabalasi

Sobirova Madina Ilhom qizi

Urganch davlat universiteti talabalasi

To'xtasinova Shahlo Ilhomboy qizi

Urganch davlat universiteti talabalasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7006499>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi transport har qanday mamlakat iqtisodiyotining eng muhim qismlaridan biridir. Ko'p yillar oldin, odam turli xil vositalarni ishlatib, odamlarni, shuningdek yuklarni tashardi. G'ildirak va boshqa transport turlarining paydo bo'lishi bilan vagon, parovoz kabi transport turlari paydo bo'la boshladi. Bu odam uzoq masofalarga tezroq sayohat qila boshladi. Hozirgi vaqtda yuqori darajada rivojlangan iqtisodiy va ijtimoiy bazaga ega transport - bulardan biri davlat iqtisodiyotining mexanizm turlariga kiradi.

Kalit so'zlar: transport sayohati, transport bozor, kema transporti, suv transporti, havo transporti, Delta Airpeksiya, xalqaro avtobus.

ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. Основная цель данной статьи заключается в том, что транспорт является одной из важнейших составляющих экономики любой страны. Много лет назад человек использовал различные средства для перевозки людей и товаров. С появлением колес и других видов транспорта стали появляться такие виды транспорта, как вагоны и паровозы. Этот человек стал быстрее путешествовать на большие расстояния. В настоящее время транспорт с высокоразвитой экономической и социальной базой является одним из механизмов государственного хозяйства.

Ключевые слова: транспортное путешествие, транспортный рынок, морской транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, Дельта Аирпексия, международный автобус.

IMPORTANCE OF TRANSPORT SERVICES IN TOURISM

Abstract. The main purpose of this article is that transport is one of the most important components of the economy of any country. Many years ago, man used various means to transport people and goods. With the advent of wheels and other modes of transport, modes of transport such as wagons and steam locomotives began to appear. This person began to travel faster over long distances. At present, transport with a highly developed economic and social base is one of the mechanisms of the state economy.

Keywords: transport journey, transport market, maritime transport, water transport, air transport, Delta Airpexia, international bus.

KIRISH

Transport xizmatlari - turizm sohasidagi xizmatlarning asosiy turlaridan biri. Ular turdagi ulushning asosiy ulushini hisobga oladi. Davomiyligi, sayohat masofasiga qarab, u (aksariyat

hollarda) 20 dan 60% gacha. Tashkilotlar tomonidan sayohat paytida sayyohlarni tashish uchun qo'llaniladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Transport sayyohlik - bu turli xil turistlar guruhlarining sayohatlari (vaucherlari) turli xil foydalanilgan yo'nalishlar bo'yicha sayohatlardir transport vositasi. Transport sayohati turizmning mustaqil turidir va umuman turistik mahsulotning tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. O'z sayohatini rejalashtirayotganda, sayyoh dam olish joyiga yetkazib berish tezligi, turar joyi, yuklarni tashish, kuch sharoitida to'xtatish. Dam olish uchun sharoitlar, shovqin darajasi, zararli ekologik omillar mavjudligi va albatta, - xavfsizlik. Ushbu ishning asosiy vazifalari kirish va chiqadigan turizm paytida ishlatiladigan transport turlarining asosiy usullarini aniqlashdir.

TADQIQOT NATIJALARI

Turistik bozorda transport xizmatlarining roli va o'ri. Tashish har qanday mamlakat iqtisodiyotining moddiy bazasining muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Uzoq vaqtdan boshlab transport dvigateli taraqqiyotning dvigateli bo'ldi. Odamlarni va yuklarni tashish uchun biron bir vositadan foydalangan. G'ildirakning ixtirosi va turli xil dvigatellar bilan, odam harakatlanishni boshladi: vagonlar, bug'da, bug'xonalar, bug' lokomotivlari, havo kemalari va turli xil maqsadlarda sayohat qilishga imkon berdi. Hozirgi kunda transport davlat iqtisodiyotining muhim qismlaridan biri bo'lib, rivojlanayotgan va yuqori darajada rivojlangan iqtisodiy va ijtimoiy ma'lumotlar bazasidan biridir. Tashish iqtisodiyotning normal ishlashini ta'minlaydi, ijtimoiy ishlarning samaradorligini oshiradi, iqtisodiyotning turli tarmoqlari korxonalar va boshqa turli sohalardagi korxonalar korxonalarining xom ashyo manbalariga eng mosligini hisobga olgan holda ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish shartlarini yaratadi va mahsulotni iste'mol qilish, ixtisoslashtirish va ishlab chiqarish sohasidagi hamkorlik sohalarda savdo, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Transport turizmni rivojlantirishning yetakchi omili hisoblanadi. Ijtimoiy muammolarni hal qilishda, aholining biznes, madaniy va sayyohlik qatnovi, mamlakat ichidagi va chet elda madaniy almashinuvni rivojlantirishning roli. Tashish xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga, turli mamlakatlar o'rtasida o'zaro manfaatli almashinuvni amalga oshirishga hissa qo'shayotganini ta'minlaydi.

Sayyohlik transporti bo'yicha havo transporti. Statistika ko'ra, havo transporti ommaviyligining o'sish sur'atlari transport vositalaridan yuqori bo'lib, ular sayohat vaqtini ko'paytirish va ularning chastotasi foydasiga o'zgarib boradigan barqaror tendentsiya (qisqa muddatli turning o'sishi. Masofaviy sayohatlar). Bularning barchasi sabab bo'ldi diqqat qiling Aviatsiya transporti uchun sayyohlik biznesi. Samolyotlar dunyodagi eng mashhur transport turidir. Buni turizm sohasida havo transporti haqida ham aytish mumkin va bu bir qator sabablarga ega: birinchidan, Aviatsiya eng tez va qulay ko'rinish uzoq masofaga harakatlanayotganda transport; ikkinchidan, parvozlar uchun parvozlar sayyohlar turiga qiziqarli; uchinchidan, aviakompaniyadagi samolyotda ajratilgan har bir samolyot uchun ajratilgan aviakompaniyalar uchun mo'ljallangan aviakompaniyani amalga oshiradi. Havo transporti dunyo iqtisodiyotining eng tezkor va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, har yili global miqyosda kuchli pozitsiyalar mavjud transport tizimi. Hozirda dunyoda 1300 dan ortiq aviakompaniyalar mavjud. O'rtacha yillarda o'rtacha 1,5 milliardga yaqin kishi parvozlarda olib boriladi. Endi xalqaro havo xabarlarini endi 470 dan ortiq tashuvchini taqdim etadi, ulardan 250 ga

yaqin xalqaro muntazam reyslarni amalga oshirmoqda. Dunyoning 1000 dan ortiq jahon aeroportlari xalqaro aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatishda ishtirok etadilar, ulardan 650 ga yaqin ular xalqaro muntazam havo transportiga xizmat qiladi. Dunyoning eng yirik aviakompaniyalari, "Delta Airpeksiya", "Yunayted", "Lufthansa", "Britaniya havo yo'llari", "Lufthansa", deb hisoblanadi. Katta aviakompaniya "Aeroflot" deb hisoblanadi. Biroq, xalqaro aviakompaniyalar tizimi nafaqat xalqaro aviakompaniyalar va aeroportlar, balki xalqaro aviakompaniyalar bilan bog'liq va ushbu xabarlarni, shuningdek, havo transportida, shuningdek uning samarali ishlashini ta'minlash choralari ko'radi va xavfsizlik.

Hozirgi kunda xalqaro transport tarmog'i barcha jug'rofiy hududlarni va dunyoning 150 dan ortiq mamlakatlarini qamrab oladi. Har yili havo transporti global transport tizimida tobora mustahkam pozitsiyalarga aylanib bormoqda, u global muvofiqlashtirish va tartibga solish uchun uzoq davom etmoqda. Ushbu masalalarda xalqaro aviatsiya tashkilotlari jalb qilingan. Tashkilot doirasida sayyohlik sayohatlari Sayyohlik firmalari va aviakompaniyalarning o'zaro ta'sirining bir necha shakllari mavjud: joylarni bron qilish va aviakompaniya agentliklari orqali chipta sotib olish; joylarni zaxiralash va bronlash tizimlari orqali chiptalarni sotib olish; doimiy aviakompaniyalar kvotasi uchun aviakompaniya bilan shartnoma; agentlik shartnomasi va agentlik chiptalarini sayyohlar uchun sotish rovida ish olib borish; tashkilot charter reyslari Sayyohlik transporti uchun turistik transportning eng qulay va foydali sohasini to'g'ri tanlash, shuningdek, sayyohlarni havo transporti bo'yicha shartnoma tuzish, bu yoki boshqa turdagi o'zaro ta'sirni bilishingiz kerak.

MUHOKAMA

Turizm sohasidagi avtotransport. Turistik parvarishishda ishlatiladigan avtoullov xizmatlari uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: avtobus sayohatini tashkil etish; sayyohlarning shaxsiy transportida sayohat qilish; avtomobil ijarasi. Avtobus sayohatlari. Xalqaro avtobus turizmi nisbatan yosh turizmdir. Uning rivojlanishining boshlanishi 70-yillarga yetkazilishi mumkin. XX asrda bundan oldin turli mamlakatlar Avtobuslar asosan transferlar, ekskursiyalar va mahalliy sayohatlar uchun ishlatilgan. Turizmning iqtisodiy turi bo'lib, aholining keng qatlamlari, avtobus turizmi doimiy rivojlanmoqda. Hozirgacha uning hajmini oshirish tendentsiyasi mavjud. Dam olish kunlari avtobus turiga ustuvor ahamiyat beriladi - Yevropa shaharlari bo'ylab ekskursiya maqsadlarda 2-3 kunlik sayohatlar mavjud. Ikkinchi o'rinda mashhurlik - Yevropaning 1-2 hafta davom etadigan sayohatlar - diqqatga sazovor joylar va kognitiv maqsadlar bilan. Tashkilot bilan mavsumiylik avtobus sayohatlari Boshqa safarlarda bunday katta rol o'ynaydi. Aslida, yil davomida avtobus turlari amalga oshirilmoqda. Talabning ba'zi pasayishi yanvar-fevral oylarida kuzatilmoqda. Bu ikki oy davomida odatda bitta "band" bitta avtobusda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, narx jihatlari jihatining ahamiyati, avtobus turlarida raqobat marshrut va xizmat ko'rsatish sifati sohasida kuzatilmoqda. Oddiy harakatni ochish xalqaro yo'nalishlar Ikki tomonlama davlat kelishuvlari tomonidan tartibga solinadi va uchinchi davlatlar orqali tranzit Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy Komissiy (ECE) transport bo'yicha qo'mitaning ruxsatini talab qiladi.

XULOSA

Tashuvchining huquq va majburiyatlari. Tashuvchining huquqlari va majburiyatlari transport, sayyohlik xizmati va vaucher shartnomasi to'g'risidagi shartnoma asosida boshqariladi Avtobus sayohati turistik kompaniyalarga tegishli bo'lib, Rossiya Federatsiyasi transport vazirligining mustaqil avtobuslariga tegishli bo'lgan avtobuslar, shuningdek ijaraga olingan

avtobuslar tashkil qilinishi mumkin. qoida tariqasida, Rossiya firmasi ijaraga olingan avtobuslar bilan ishlaydi. Bunday ATP bilan sayyohlik firmasi sayyohlik transporti uchun avtobusni ijaraga berish uchun maxsus kelishuvni yakunlamoqda. Sayyohlarning shaxsiy transportidan foydalanish bilan sayohat qiling. Tashkilot paket safari avtomobil sayohatlari transportdan tashqari, barcha xizmat turlarini o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 8-avgust 1998 yildagi №346 «Turistik tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish haqida»gi qarori.
2. В. Г. Гуляев. «Правовое регулирование туристической деятельности». 2003.
3. «Туризм как экономический приоритет» (Серия «Экономика современной России»)), Проуорзин Л.Ю. 2004 г
4. Технология путешествий и организация обслуживания мижозов. Уч.пособие Черных Н.Б. 2002 г.
5. Жукова М.А. Индустрия туризма: М 2003г
6. Кварталнов В.А. Мировой туризм на пороге 2010 года: прогнозы и реальност. М.: Финансы и статистика.2003.
7. Лицензирование и сертификация в туризме. Учебное пособие Дехтяр Г.М.: Финансы и статистика, 2003 г.
8. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления. Учебник Волошин Н.И., Исаева Н.В., Илина е.Н. 2004 г.